

QO'CHQOR NORQOBIL IJODIDA INSON RUHIYATINING URUSHDAN KEYINGI PORTRETI

Izbosarova E'zoza Abdurahmon qizi

Guliston Davlat Universiteti

Filologiya va tillarni o'qitish fakulteti o'zbek tili yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15880159>

Annotatsiya: Qo'chqor Norqobil zamonaviy o'zbek adabiyotida afg'on urushi mavzusini alohida darajaga chiqargan va bu bilan o'z uslubini ham yarata olgan ijodkordir. U o'z asarlari bilan bu urush dahshatlarini yanada real tasvir vositalaridan foydalangan holda ochib bera oldi. Uning barcha asarlarini o'qigan o'quvchi hozirgi tinchlik hukm surayotgan yurtda yashayotgan kunlariga shukronalik bildiradi. Yozuvchini haqiqiy ijodkor sifatida kitobxonlarga tanitgan, ularning qalbida chuqur joy olishiga ham mana shu afg'on urushi bo'ldi.

Kirish

Shoir, dramaturg, yozuvchi Qo'chqor Norqobilning ijodida aks etgan mavzularning serqirraligi, ularni yoritishda muallifning ijodkor sifatidagi mahorati yaqqol ko'rinib turadi. Asarlarini o'qish jarayonida "Qanday yakun toparkin?" – degan savollar tug'ilib o'ygacha cho'ktiradi. Adabiyotshunos Sh.Rizaev muallifning "Insoniyatga insonning kimligi haqida ro'y-rost hikoya qilolmagan asarlarning hammasi yolg'on" degan nuqtai nazaridan kelib chiqib, jumladan, yozadi: "Qo'chqor Norqobil hikoyalarining muvaffaqiyatini, avvalo, tuyg'ularning sofliqi, ohorliligi, samimiyati tasvirlarning bo'liqligi, majoz-u ramzlarga to'yintirilganligida" deb ta'kidlaydi. Hikoyalarida ishq-muhabbat, urush tasviri, kishi ruhiyatiga bog'liq bo'lgan manzaralar, inson taqdirining naqadar chigal ekanligi va shu kabi mavzularni mahorat bilan yoritgan Qo'chqor Norqobil ijodkor sifatidagi qobiliyatini zamonaviy o'zbek adabiyotida yorqin aks ettira olgan desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Hikoya, qissalardagi peyzaj, badiiy detallar voqealar rivojiga hissa qo'shadi. Peyzaj tasvirlari bilan ona vatan tug'ilib o'sgan surxon vohalari, bolalik davrlari, urush yillari, oltin davrga teng keladigan talabalik davrlarini boshdan o'tkazgan va buning ta'siri ostida ixcham va hajmi katta bo'lgan kitoblar muallifiga aylanadi.

Adibning "Taqdir to'fonida tug'ilgan sevgi" hikoyasini o'qir ekansiz hissiyotga berilmasdan iloji yo'q. Muallif har bir qahramonning ichki dunyosini turli detallar yoki so'zlar orqali mahorat bilan o'quvchiga yetkazadi. Ushbu hikoyaning bosh qahramoni Aziz har doim qalbi bilan, yuragi bilan qaror qabul qilishga, his-tuyg'ularini o'zgalarning gap-so'zlaridan ustun qo'yuvchi, sevgan yorining hayot ekanligini ko'rish uchun barcha to'siqlarga qaramay ularni yengib o'tuvchi shaxs sifatida tasvirlangan. "Tosh yig'ladi, suv yondi. Yuzining issig'i yerni kuydirayotgan oshnam Azizning nag'masi bu gal oshib tushdi; tentak, Moskvaga ketaman, yangi yilni o'sha yerda kutaman, Olgani ko'raman, deydi. Shuncha paytgacha dardidan dami qaytib yashayotganmish. Ko'ziga yosh olganday bo'ldimi-ey". "Muhabbat kuchi dunyoni boshqaradi, hamma narsani birlashtiradi va butun hayotimizga singib ketadi", deydi ko'plab bestseller kitoblar muallifi Jeyms Van Praa. Ha albatta, bizning qahramon Aziz ham do'stlarining harxashalariga parvo qilmay, hatto dunyoning narigi chekkasida bo'lsa ham boraman, deb tog'ni urib talqon qiladigan shijoat bilan odimlamoqda.

"Azizning qalb tubida yashiringan tip-tiniq xotira ummonida o'sha manzaralar, Olganing yop-yoniq chehrasi qalqib chiqayotganini his qilaman. Navqironlik faslining zangor osmonida porlagan muhabbat quyoshi urushning zimiston-qahrli kunlarini yoritib, ilitib, turganini ham anglayman. Aziz yigit umrini qon girdobiga uloqtirgan dahshatli urush to'polonlari ichida

porlab-ochilgan qip-qizil atirgulni, urushga, beomon va betuturuq hayotga mazmun baxsh etgan o'sha cho'g'day olovgul Olgani qo'msab qolardi. U Olganing yoniq diydoridan ro'shnoqlik topish uchun o'sha Xudo qarg'agan kunlarini yana bir bor ko'rishni istayotganini, bu mislsiz xilqat vaslida hamma narsaga roziligini ham sezardim".

Aziz va Olga ular qanday tanishishgan? Bir-birini yaxshi ko'rar ekan, nima uchun ular sog'inch bilan ayro yashashmoqda? Nega o'zbek emas, rus ayolini yaxshi ko'rib qoldi?. Yoki sevgi yosh, millat tanlamsligini ko'rsatib bermoqchimi? Urush so'zini eshitgan insonlarning qalblarida qo'rquv, nafrat uyg'onsa, nega Azizning hayollarida shirin xotiralar gavdalanadi? Shu kabi savollar kitobxonni o'yga to'ldiradi, yechimi mushkul bo'lgan bu muammoli savolning javobi nima ekanligini sir saqlab kelgan muallif, sevgining naqadar bo'ysunmas bir kuch ekanligini, unga duchor bo'lgan kishi o'zining hayolot olamida kezishni, agar sevgidan qalbi o'rtansa, odam tugul, olam titrashini aytib o'tadi.

Muallif hikoya va qissalarida rus ayollar haqida ko'p yozadi, ularning tantiligi, hushchaqchaq, ochiqko'ngil ekanligidan huzurlanadi. Hikoyalarida rus ayollarini "moviy ko'zligim", "yashil bandli atirgul", "qizil atirgul", "moviy osmon ostidagi oppoq atirgul" kabi chiroyli o'xshatmalar bilan ta'riflaydi. Ko'hlik, ko'rimli, xushchiroy juvon Olga – rus ayoli bo'lib, afg'onda harbiy qism tibbiyot bo'limida leytenant bo'lib ishlar edi.

Taqdir tasodiflarga boy, goh achchiq, goh shirin haqiqatlar bilan insonni sinaydi. Jang maydonida og'ir yaralangan kun Olga va Azizning eng yaxshi xotiralaridan biridir. "Bir tun qurshovda qoldik. Piyodalar jangovar mashinasi ekipaji – mexanik Ivan Yuxumik, otuvchi-operator Aziz, ekipaj komandiri kamina hamda leytenant Olga Grigoryevna zimiston qo'ynidagi qo'rg'on devorlariga yelkamizni titragan ko'yi ezib urayotgan yomg'ir ostida sholi-shalobbo bo'lib, miq etmay o'tirardik. Ivib-ilviragan devordan izgan loy parchalari gimnastyorkam yoqasidan sizib kirar, a'zoyi badanimga xuddi muzday baqa o'liklari sirg'alib kirayotganga o'xshar, boshqalarni bilmadim-u, mening ko'nglim lohas bo'lib etim jinjekar, yuzimga o'lim nafasi urilardi. Yo'q, boshqalar ham mendan battar ahvolda edi". Urushning qo'rqinchli manzaralari, qonli jangohlarda ayol kishining qo'rqmasdan jang qilishi matonatli ayol ekanligiga, vatani uchun jonini ham berishga tayyor ekanligini bildirsa, chiroyi esa barchani o'ziga tortadigan maftunkor ayol edi. Aziz bu jangda Olgaga mehri tushdi, Olga ham unga befarq emas edi. Yaralangan askarni gospitalga jo'natmay ikki oy davolab oyoqqa turg'azdi. Aziz urushda fidoiqlik qilgani va yaralangani uchun boshqa quoldosh do'stlaridan bir oy oldin javob berishadi. Afsuski, ularning quvonchlari uzoqqa cho'zilmadi hayrlashish vaqti kelgan edi.

"Olga o'zini quvnoq tutdi, jilmayib xayrlashdi, yuzida siniq tabassum zuhur edi. Vertolyot havoga ko'tarilganda u atrofga angrayib qaradi, so'ng...yerga o'tirib oldi-da, yuzini ikki kafti bilan berkitib uvvos tortib yig'ladi. Biz karaxt edik... damimizni ichimizga yutdik...". Shekspir aytganidek "Menga g'ururli, mag'rur qizlarni ketishi juda yoqadi. Boshni tik tutgan holda aniq gapni aytib, eshikni qarsillatib yopib chiqib ketishadi. Balki eshikdan chiqib olib yum-yum yig'lar, ammo ular ketishni qoyillatib qo'yishadi". Olga mag'rur, g'ururli hissiyotlarini hamma bilishi shart emas deb o'ylaydigan, lekin sevgisiga vafoli yor edi. U ketishni qoyillatib qo'ydi, hech narsani bildirmadi, Azizni xursand bo'lib kuzatdi lekin ich-ichidan yig'lab uning ketmasligini xohlardi.

Aziz ham Olgani hech qachon unutmaydi, har doim qalbida asrab-avaylaydi. Umrini qon girdobiga uloqtirgan dahshatli urush to'polonlari ichida porlab ochilgan qip-qizil atirgulni, urushga, beomon va betuturuq hayotga mazmun baxsh etgan o'sha cho'g'day o'lgani qo'msab

qolardi. Qiyomat qoyim bo'lgan urushdan shirin xotira bo'lib muhrlangan Olga Grigoryevnani yana bir bor ko'rish uchun hamma narsaga roziligini, xattoki urush kunlarini yana bir bor takrorlanishini, uni bag'riga bosishni xohlardi. Shu sog'inch hisi asar qahramonini iztirobga qo'yar, har qancha do'stlarining ovutishiga qaramay gapida qat'iy turib bahonalar izlardi. Taniqli jahon adabiyoti adib Aleksandr Grin aytgani kabi "Agarda odamda istak kuchli bo'lsa amalga oshishi hech gap emas ekan". Ha to'g'ri, Aziz ham o'z maqsadi ortidan bordi, uning qo'llaridan yetaklagan hayot manzilini osonlashtirdi. Nima bo'lganda ham Olgani ko'rdi, dunyoning bir chekkasida u ham yashayotganini ko'rdi-yu og'riqli hislar uni chulg'ab oldi.

Yangi yil arafasida kutilmagan qorbobo qiyofasida borgan Aziz sobiq sevgilisining baxtli ekanligini uning o'g'li, kelini, nevaralari borligini ko'rib bir xursand, bir ich etini nimadir tilayotganday his qiladi. Taqdir unga tuhfa etilgan yorini berdi, so'ng yana qaytarib oldi. Bu ikki jumlani yozish juda mushkul. Axir, Olga Aziz bilan shu bahtiyor kunlarni birga yaratishi, umrini oxirigacha birga bo'lishga haqliydi. Sovuq urush issiq muhabbatni muzlatdi, sovuqqa dosh berolmagan yoz o'z o'rnini qishga bo'shatib berdi. Umri davomida birinchi marta yaxshi ko'rgan qizi kuzdagi daraxtlar kabi xazonrezgiga aylandi. Yurakda boshqa kishilar sezmaydigan kemtiklar paydo bo'ldi. Yaxshi ko'rgan ayolini baxtliligini ko'rish ba'zan tiriklayin o'lishga o'xshaydi. Azizning qiynalganini Olga ham bilarmidi, uni eslarmidi... Sevgi shunday kuchki, uni na dengiz, na shamol, na inson to'xtata olmaydi. Aziz o'z maqsadiga yetdi, Olganing sog' omon ekanligini, baxtli oilasi, farzandlari, kelin-nevaralari bilan shod-hurram hayot kechirayotganligini ko'rdi.

— O'g'lining ham ismi Aziz ekan, bilsang... Ishonasanmi, yigit mening quyib qo'ygandek o'zim edi. Men o'zimning o'ttiz yoshimni ko'rdim.

Azizda og'riqli hislarning to'lqini mavj urardi. Olga ham uni juda qattiq sevgan faqat uni aytolmagan, hozir esa o'z o'g'lining ismini Azizbek deb qo'ygan, ismi esa har doim qulog'i ostida eshilib turardi. Aziz iztirobga tushar, qorbobo ko'rinishidagi kiyimini yechib bu men Azizman deb unga talpingisi kelsada bazo'r o'zini tutub turardi. Chunki sevgan yori baxtli, quvonchdan porlab turgan ko'zlarini o'ttiz yillik oldingi xotiralar bilan so'ndirishni xohlamas edi. Sevgi qarimaydi, betob bo'lmaydi va hech qachon o'lmaydi, yurakda mangu qoladi!!!

Yoz oxirlab, avgust oyoq uzatdi. Kuz shamollari esa boshladi. Tong havosi salqin tortdi... Tabiat tasviri bilan boshlangan "Ko'zlaringni ko'rgani keldim" hikoyasi biroz jo'n, mujmalroq boshlangan bo'lishiga qaramay, ba'zi bir tub burilishlar orqali voqealar rivoji keskin tus oladi.

"Vokzalda hech qachon o'rindiqlar bo'shab qolmaydi – birov ketadi, boshqa birov keladi. Inson hayoti ham shunday, maqsad-muddaongni aniqlab, manzilga intilmasang, bir joyda uzoq qolib ketasan, boshqalarga xalal berasan. Vokzalning hayotdan afzal jihati bor, shoh-u gado, boy-u kambag'al bir maqomda – yo'lovchi! Bor-yo'g'i ular poezdni kutmoqda... Muallifning hikoyalarida poezd, vokzal, yo'lovchi kabi so'zlar takroriy holga kelgani adib va uning qahramonlari tinib tinchimas ekanligidan yaqqol ko'rinib turadi. Ular hayotning baland-pastini, achchiq-chuchugini tatib ko'rgan, maqsadiga erishish uchun to'xtamay harakat qilayotgan mehnatsevar, insonparvar kishilardir.

Talabalik yillarini esga soluvchi o'sha gavjum poezd orqali Qoraqalpog'istonga ketayotgan o'ychan, og'ir bosiq, och qornim-tinch qulog'im deydiganlar hilidan bo'lgan yozuvchi vagonlar yaqinida bir chekkada kuzatib turardi. Balkim, asar boshida o'zini shunday kamtarona tasviray o'tgandi, asta sekinlik bilan asar oxirrog'ida o'zgarar. Inson zotini o'zgarmaydi deyishadi, aslo, unday emas, inson o'zgaradi; insonni-inson, voqealar o'sha mashhur bestseller kitobning

qahramonlari o'zgartirishi mumkin. Yoki poyezdning to'rtinchi kupesidagi moviy ko'zli, o'ttiz besh yoshlardagi ayol bo'lishi ham mumkin.

Ha, poezdda tim qora sochini bir tutam qilib bog'lagan, katta-katta quralay ko'zlari porlab, oy balqqan ozg'in yuzidagi yoniq joziba har qanday kishini sehrlab qo'yadigan go'zal xilqat, yoyday egik qoshlari chiroyli chehrasiga andak kibr-u havo baxshida etgan sohibjamol o'tirardi. Muallif "Go'zallikning oldida tiz cho'kkan hatto xudolar" degan xulosani ko'ngliga jo qilib ularga zimdan nazar tashlaydi. Ayolning ismi Irina Nikolayevna va uning qizi Mariya ekanligini bilib biroz o'zini yengil tortadi. Axir, ular begona yurtlardan bo'lsa begona kishiga gapirmasligi ham mumkin edi-da. Ozgina iliq munosabatga ham ko'ngli tog'day ko'tariladigan yozuvchi Mariyaning ba'zi kesatiq so'zlaridan jimib qolar, nima deyishini bilmay tili aylanmay qolardi. Qiz bola bo'lsa, onasiga tanimagan erkakning gap tashashi yoqmagan bo'lsa kerak, deb o'ziga o'zi taskin berar edi. Onasi noqulay vaziyatdan chiqish uchun bahonalar o'ylab topar, qizining ayblarini yashirishga urinardi. "Xafa bo'lmang. Mashaning bugun kayfiyati yoq. Urganchga samalyotda uchmoqchi edik. Kun bo'yi ovora bo'ldik, chipta ololmadik. Joy yo'q deyishdi. Urganchga odam ko'p ucharkan, aksariyati sayyohlar. Toshkentni yaxshi bilmaymiz. O'zbekistonda birinchi marta bo'lishimiz. Poezdda ketmaymiz, deb rosa xarxasha qildi. – Ayol kulib qiziga qaradi, – bu yerning odamlari yomon, ikki kunlab poezdda yurib bo'larkanmi, deb oyoq tirab turib oldi". Jimgina eshitib turgan yozuvchi o'zbek xalqining yomon otliqqa chiqarayotganligi uchun taajjubga tushardi. O'zbek xalqining kamtar-kamsuqum ekanligini aytib ularni mehmondorchilik bilan siylamoqchi bo'ldi. Kupeda birga ketayotgan xorazmlik Odamboyni suhbatga xalaqit berayotgandek tuyulgani uchun unga turli yumushlar bajartirar edi. Bu o'rinda yozuvchining vaqti kelganida quv inson bo'lish kerakligini ko'rsatib beradi. Qo'lida baxt qushi turganda kamtarlik o'rinli emasligini bilardi. Shu bahonada Mariyaning ham dam olgisi kelib o'rindiqqa bosh qo'yib uxlayotgani yozuvchiga ma'qul tushdi. Asta-sekin Mariyaning o'zbeklarga o'xshagan chiroyli ekanligi, Irinaning esa undan ham yosh, judayam go'zalligini bildirib turardi. Ba'zan oshirib yubordim degan o'y-fikrlar og'ushida qolardi. Aksincha, Irinani rus yozuvchisi Turgenev ta'biri bilan aytganda "rusning maqtovga moyil tanti ayollariday charaqlab kulardi". Charchaganini bahona qilgan kupedoshlar "Qoratorov" arog'idan ichishni boshlashdi.

"Inson yuragi ummon. Shu ummon qa'rida qanchalab sir-asror, undan ham ko'proq orzu-istaklar cho'kib yotadi. Yurak ummonida orzular to'liq inson botinida kuch-qudrat, yashashga ishtiyoq olovi yonadi. Shu olovning so'nmasligi uchun ichamiz". Hammaga ayonki, ichkilik insonni behush qilib ichidagi gaplarni to'kib sochishga zamin yaratadi. Irinaning yuzlari kulib tursada qandaydir og'ir kunlarni boshidan o'tkazayotganday tuyulardi. Sayohatga ketyapmiz deb aytayotgan ayol bunchalar qayg'uli ko'rinadi deb hech o'ylamagan edi. To'grida o'ziga to'q, baxti butun, sog'lig'i joyida bo'lgan kishigina o'ziga sayr-u sayohatni lozim tutadi. Lekin, Irinaning qalbida dard borligini soat sayin sezar, kamiga qizining xarxashalarini ham ko'tarish uning bo'ynida edi. Yigirma yoshli Mariyaga ham oson emas, yoshlik chog'laridan buyon onasining va'dalari ichiga ko'milib, dadasining yo'llariga zor bo'lib kutishlari joniga tekkan edi. Yozuvchi nima uchun Mariyaning bu qadar piching gaplar bilan odamlarga qo'rs muomila qolayotganini endi payqadi. Boshidan o'tkazmaguncha hamma ham nasihat berib o'zlari bilganicha gapiraveradi, bu og'riqlar bilan yashamaguncha hech narsani tushunishmaydi.

– Ayt oyi, ayt! Dadamning o'zbek ekanligini ayt. Sen menga yigirma yildan beri allaqaysi

o'zbek haqida ertak so'zlashingni ayt. Sening yigirma yillik armoning, mening yigirma yillik azobimni ayt! Bu odam senga o'sha o'zbekni topib beradi". Mariyaning ushbu gaplardan ayon bo'ldiki, bu rus ayol va qizning asl maqsadi sayohat emas, yigirma yil oldin ularni tashlab ketgan turmush o'rtog'ini izlab topish uchun yo'lga otlanganligini sezdi. Maftunkor ayolning yelkasida shunday og'ir yuk bor ediki, uni ba'zi erkak kishilar ham ko'tarolmas edi, lekin hayotining zarbalarini hech kimga bildirmas dardini ich-ichiga yutib turardi. Irina taqdir qimorida qartasini ochib o'ynaydigan ayollar hilidan edi. Bunday ayollarni Xolmirzayevning romantik hikoyalarida uchratish mumkin deb o'ylardi.

Vafodor yor timsolining qarshisida o'tirgan yozuvchi ayolni shu ko'ygga solgan kimsani bo'g'ib o'ldirgisi kelar edi. Bu kabi matonatli ayolni hayoti davomida uchratmagan, shunchalik chiroyli, o'ziga ishongan bo'lsada boshqa erkaklarga qiyo ham boqmagan, ko'zlarida, hayollarida ham xiyonat qilmagan ayol bilan bir poezdda ketayotganidan ko'nglida ajib bir alanga yonar edi.

“– Uni hali ham sevasanmi?!”

– Uf-uf... sevgi nima ekanligini ehtimol, bilmasman... lekin men uni shuncha yildan beri yuragimda olib yuribman. U taqdirimning bir bo'lagiga aylangan. Yuragimning qa'r-qa'riga singib ketgan. U men uchun xotira timsoliga, o'tmish timsoliga, qolaversa, bugunim timsoliga aylangan. Ehtimol, sevgi deganlari shudir... Men uning yoniga otalik burchini da'vo qilib, talab qilib borayotganim yo'q. Uni bir ko'rish uchun, u hayotimda chindan ham bormi-yo'qmi, shuni yana bir karra go'yo isbotlash uchun borayotgandayman". Yozuvchi ushbu gaplarni eshitar-eshitmas urush tugagan bo'lsa-da insonga tashlab ketgan og'riqlarini ko'rib, ich-ichidan hadiksirab mulzam holatga tushardi. To'g'ri, urush natijasida Irina turmush o'rtog'i bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lgandir lekin, ayriliq-chi bu zavqli soniyalarni suv kabi oqqizib ketgandi.

Jarrohlik bo'limi shifokori Irina bundan yigirma yil oldin gospitalga yotqizilgan yarador Roma bilan tanishib olia qurishi taqdir charxpalagidir. Vaqt o'tib farzandli ham bo'lishadi, lekin Romani sog'inch azobi hech yashaytirmaydi. “Unga sezdirmay, tortmadan Toshkentga uchishi uchun aviachipta sotib oldim”. Irinaning mard ayol ekanligiga yana bir isboti – o'z jufti halolining vataniga qaytib ketish uchun hech qanday ortiqcha gaplarsiz chipta olib kelishi, uni judayam yaxshi ko'rsada Romaga ham oson emasligi, oilada yolg'iz o'g'il, onasi, ikki singlisidan boshqa hech kimi yo'qligini bilardi. Mana hozir qizi Mariya yigirma yoshda, Moskva davlat universitetining tarix fakultetida uchinchi kursda o'qiyapti. Uning ham dadasini bir marta bo'lsa ham ko'rgisi kelar, do'stlariga “mening dadam tirik, faqat ancha olisda, u yerga borish biz uchun qiyinroq, lekin albatta, qaytadi” degan so'zlarni aytishni ich-ichidan xohlaydi.

Yozuvchi va Irina bir-biriga bo'lgan munosabatlari tobora iliqlashardi. Insonga har doim ham maslahat kerak bo'lmasligi, ba'zida yordam beruvchi qo'l, tinglovchi quloq va tushunuvchi qalb kerakligini tushunib yetadi. Irinaning maqsadiga yetishi uchun qo'lidan kelganicha yordam berishni niyat qilib ularga shinam bir mehmonhonaga joylashtirishadi. Har doim qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar yolg'iz tashlab qo'ynasligini uqtirib Urganch vokzalida xayrlashishdi. Urush odamlarni ne ko'ylarga solmaydi, qismatlarni o'yinchoq qilib, dunyoning bir manziliga ham oborib tashlaydi. Vokzalda hamma o'z yo'li tomon tarqalishdi. Urushda birga xizmat qilgan do'stlari Reyimboy og'a va Nurilla yozuvchini vokzaldan Beruniy tumaniga olib ketishdi.

Muallif hikoyasi bilan birgalikda O'zbekistonning so'lim o'lkasi Aqchako'l sohilini ham

go'zal tasvirlab o'tadi. "Oh, naqadar kenglik. Ufqqa tutash sahro. Julg'in, saksovul, uyumtikonlar o'sib yotgan bepayon qumlikning adog'i yo'q. Shundoq qumtepalar orasida gavharday tovlanib, mildirab, mavj urgan ko'l paydo bo'ldi. Kitobxonni bir o'ylantirib, yig'latib, kuldirib so'ng go'zal tabiat og'ushiga qo'l ushlab yetaklagan muallif shamni bir o'chirib yoqqandek go'yo. G'am hasratlardan o'zini tabiat qo'yniga otgan inson yangitdan dunyoga kelgandek o'zini his qiladi. Do'stlari mehmon otangdek ulug', azizligini qoraqalpoq ahli ham boshqa viloyatlar kabi mehmondo'st ekanligini ko'rsatib qo'ygisi kelar, yozuvchi uchun ko'ldan baliq, o'rdak, qirg'ovul, tovushqon otib mazali taomlar pishirishni maqsad qilishgandi. Negadir yozuvchi o'zini begona his qilar, jahl ustidanmi yoki Irinaning yelkasidagi og'ir yukni o'ylab hayolan o'q solingan xaltachani suvga tashlab yuboradi. Ha, uning ta'nasi do'stlari bilan birga bo'lsa-da ruhi rus latofati bilan birga edi, undan xushxabar kutayotgandi.

Sohilga oyoq qo'yishim hamon qo'l telefonim jiringladi. Ayol ovozi

– Salom yozuvchi. Bu menman, Irina, telefonda hiqqillab yig'layapti. Yuragim uvushib ketdi.

Irina bekordan bekorga telefon qilmasligini bilardi. Yozuvchi yugurib emas uchib borishga ham qodir. Unga yordam qo'lini cho'zish kerakligini ich-ichidan sezib turardi. Hozir esa uning turmush o'rtog'ini topish qo'lidan kelmasa ham oldida dalda bo'lib turish haqiqiy insoniylik tuyg'ularini tuyg'ulariga monanddir. Tun bo'lganligi uchun do'stlari kontuj ismli haydovchini unga sherik qilib jo'natishdi. Sersavlat, uzun qo'llari keng yelkasiga mos, gavdasini biroz bukib o'tirgan yigit iljaydi. Kontujni bu yerdagilar barchasi tanir, ular uchun oddiy bir odam edi. Muallif nima uchun uni bu qadar g'ayritabiiy qilib tasvirlamoqda? Kitobxonlarga sir bo'lgan Kontuj kimligi voqealar rivoji o'zini ko'rsatadi. Balki bu oddiy xizmatchidir, balki bir insonning dunyolarga alishmaydigan insonidir. Nima bo'lganda ham uning oqko'ngil, ko'ngli yarim ekanligi o'zini turtishlaridan sezilib turardi. Do'stlari Kontujni haydovchi qilib jo'natishni uqtirishadi. Odiniga uning mashina hayday olarmikan deb hadiksirashi bekorga ketdi. Biroz vaqtdan so'ng Kontujning qobilyatli ekanligiga qoyil qoldi. "Jayhun" mehmonhonasiga ham bir amallab yetib kelishdilar. Kamtarona Kontuj bilan xonaga kirgan yozuvchi kutilmagan g'aroyib manzaraga duch keldi. "Men karaxt bo'lib qoldim. Masha talmovsiraganicha devorga suyanib, dam oyisi, dam menga, dam Kontujga qaraydi. Kontuj uchradi, yuzi oqarib, keyin lablari pirpirab nimadir demoqchi bo'ldi. Gapirolmadi. Men nima bo'layotganini anglay olmasdim. Kontuj tizzalab o'tirib beso'naqay qo'llari lmasdim. Kontuj tizzalab o'tirib beso'naqay qo'llari bilan boshini changallab oldi. Irina tik turgan ko'yi telbavor aftadahol qiyofada Kontujga tikilib turardi-da, xasta, ihroq ovozda dedi:

– Roma, bu senmisan?... Roma, bu senmisan?!

Keyin uvvos tortib yig'lab yubordi.

Roma hamma uchun xizmatchi edi. Lekin Irinaning jondan aziz turmush o'rtog'i, Mashaning esa dunyolarga alishmaydigan dadasi edi. Amallar niyatlarga bog'liq, yozuvchi yaxshi niyatda uning turmush o'rtog'ini topilishi uchun chin yurakdan xohlagandi, unga xayrixohlik bildirgandi. O'zii bilmagan holda bir oilaning bus-butun yashashiga yigirma yillik orzu-umidlarining ushalishiga sababchi inson bo'lganidan xursand edi. Hamma narsa o'zgarsa ham insonning ko'zlari o'zgarmaydi, chin qalb egalari esa oylar yillar o'tsada sevgisiga sodiq qolishadi!

– Muallif asarlarini faqatgina hikoya qilib qolmay balki, o'zbek va chet el adabiyotlariga ham nazar tashlab o'tadi. Irinani Sh.Xolmirzayevning asarlaridagi ayol obrazlariga qiyos etadi,

balki shu ayol o'zidir. Axir hayot kinolardan, yozilgan kitoblardagi voqealardan olinmaydi, lekin kino hayotdan olinishi mumkin.

– Qo'chqor Norqobilning asrlarini o'qir ekansiz kitobxonga nasihat, o'rni kelganda tanbeh ham berib turadi. "Hayotda esa... hayotda kishilar tabaqalashadi, ular vaqti-soati yetgach, umr poezdi kelib olib ketishlarini sezsalarda, hayot vokzalidan odamiylik chiptalarini xarid qilishni unutadilar". Bu kabi jummalarni o'qigan yetti yoshdan yetmish yoshgacha bo'lgan kishilar behuda sarflagan har bir soniyasiga afsus nadomatlar chekadi. Bu og'riqni his qilish esa insonning o'ziga bog'liqdir. Ba'zilar yigirma, yana ba'zi insonlar esa o'ttiz, ellik yoshlarida o'zligini tanib bo'lgandan so'ng vaqtning har bir daqiqasidan unumli foydalana boshlashadi.

Urush insoniyatga berilgan qarg'ishmi, yoki baxtsizlik, og'riq, xiyonat ba'zilar uchun esa tuhfa etilgan sovg'a ham bo'lishi mumkin ekan. Ammo urushning bergan hadiyasi umrining oxirigacha azob-uqubatlarga duchor etuvchi bir kuch ekanligini esdan chiqarmaslik kerak.

References:

Используемая Литература:

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Norqobil Q. Samalyotda men ham bor edim. T.: Yangi asr avlodi, 2023.– 288 b.
2. Norqobil Q. Urush tugasa ayting, qaytib kelaman. T.: Yangi asr avlodi, 2021. – 284 b.
3. Sharafiddinov O. Birinchi mo'jiza. – T., G'ulom nomidagi Adabiyot va Adabiyot nazariyasi 1-, 2-tomlar. – T.: O'zbekiston, 1979. – 175 b.
4. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – T.: O'zbekiston, 2002. – 559 b.
5. Kenjaeva P. Hozirgi o'zbek hikoyalarida qahramon ruhiyatini tasvirlash. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. – 144 b.
6. H.Homidov va bosh. Adabiyotshunoslik terminlari lug'ati. – T.: O'zbekiston, 1983. – 192 b.
7. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. – T.: O'qituvchi, 1986. – 407 b.
8. Jo'raev T. Ong oqimi va tasviriylik – Toshkent: Fan, 1994, –3 b
9. Karimov B. Ruhيات alifbosi. – T.:G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2018. – 344 b
10. Kenjaeva P. Hozirgi o'zbek hikoyalarida qahramon ruhiyatini tasvirlash. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. – 144 b.